

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335

No. 1, Anno 2016 – Article 3

«Come l'ombra accompagna la nube». Alcune riflessioni sull'iconografia di Ettore in duello nella ceramica attica

Dario D'Orlando Federica Doria[✉]

Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, Università di Cagliari

Abstract: This work focuses on the character of Hector, son of the king of Troy Priam, and his iconographical traduction in Athenian figured pottery. Even if the Trojan warrior is a marginal figure in 6th and 5th centuries BC in Greece, his presence in the representation of all the various stages of a warrior's life makes him an useful tool in the construction of the idea of hero and soldier. Probably for this reason many vases show duels between Hector and the argives heroes like Ajax and Achilles. Unlike the superficial interpretation of these images, the authors try to propose new iconological keys. In fact, reading the scenes of the duel between Hector and Ajax, is explained the link with the future death of both. Otherwise in the images in which the Trojan prince faces Achilles the key is put on the iconographical figure of Hector as a defeated hero.

Keywords: Hector, iconography, duel

[✉] Address: Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale n. 1 - 09124 Cagliari, Italia. (Tel. 3471241540; 3407298649; Email: fededora@libero.it; dario_dorlando@libero.it).

*E tu onore di pianti, Ettore, avrai,
ove fia santo e lagrimato il sangue
per la patria versato, e finché il Sole
risplenderà su le sciagure umane.*

(U. Foscolo, *Dei Sepolcri*, 291-294)

1. ETTORE E AIACE: DUE DESTINI SEGNATI.

L'immaginario dominante che caratterizza il nostro eroe fino ai giorni nostri è quello di Ettore¹ come ce lo presenta Omero e come ci è noto dai repertori iconografici dell'arte greca. È infatti proprio nell'*Iliade* che nel principe troiano si proietta in tutta evidenza il modello prototipico dell'eroe in cerca del *kleos* imperituro, ottenuto sacrificandosi per la propria patria²; d'altro canto la traduzione iconografica che contraddistingue il figlio di Priamo nelle decorazioni vascolari attiche rimarca – talvolta persino nei dettagli – sia la caratterizzazione psicologica del personaggio, sia le dinamiche funzionali che gli sono proprie nel poema epico. Come la maggior parte degli eroi omerici e degli episodi legati alla saga iliaca, le figurazioni attiche che vedono Ettore come protagonista trovano maggior fortuna in un periodo compreso tra l'ultimo quarto del VI secolo a.C. e il primo quarto del V, salvo poche eccezioni. Ben si inseriscono nel novero le scene di duello, oggetto del presente contributo.

Al contrario di ciò che si potrebbe pensare a una prima analisi, le pitture vascolari non sembrano privilegiare in maniera evidente la scena di duello

¹ Per un'introduzione allo studio del personaggio di Ettore nelle fonti si veda WORONOFF 1971.

² In merito all'ottenimento del *kleos* e alla bella morte si vedano tra i tanti LORAUX 1973; LORAUX 1975; LORAUX 1977; LORAUX 1982; CERCHIAI 1984; VERNANT 1987; VERNANT 2000; MIRTO 2007.

tra Ettore e Achille, nonostante questo costituisca l'episodio cruciale del poema omerico, nel quale si risolvono i destini di entrambi gli eroi³. Si annoverano infatti, tra figure nere e rosse, soltanto una dozzina di esemplari recanti tale soggetto decorativo, ma altrettanti sono i vasi dove si osserva lo scontro tra Ettore e un altro noto eroe dell'armata achea, Aiace Telamonio⁴. Il duello tra Aiace ed Ettore è in effetti uno degli episodi più significativi e ricchi di valenze simboliche della saga, sia dal punto di vista letterario sia iconografico. Ma procediamo con ordine: ecco ciò che accade secondo la versione omerica. Quando il Troiano propone uno scontro contro il più forte degli Achei⁵, Aiace prende con gioia il posto di Achille – ancora appartato nella sua tenda – pregustando il *kleos* che si procurerà uccidendo il migliore dei Teucridi⁶. Dal canto suo, Ettore sembra quasi pentirsi della proposta quando scorge il grande Aiace che si avvicina minaccioso⁷:

τὸν δὲ καὶ Ἀργεῖοι μὲν ἐγήθεον εἰσορόωντες,
 Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον,
 Ἐκτορί τ' αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι πάτασεν·
 ἀλλ' οὐ πῶς ἔτι εἶχεν ὑποτρέσαι οὐδ' ἀναδῦναι
 ἄψ λαῶν ἐς ὄμιλον, ἐπεὶ προκαλέσσατο χάρμη.

Gli Argivi godevano grandemente a vederlo,
 ma forte tremito prese le membra a tutti i Troiani,
 balzò nel petto il cuore a Ettore stesso;
 ma non poteva nascondersi più né tirarsi
 indietro, tra la folla, lui che sfidò la battaglia.

L'apparizione di Aiace sul campo di battaglia provoca nei Troiani e soprattutto in Ettore una reazione simile solo a quella procurata dalla vista

³ Cfr. *infra* p. 11 ss.

⁴ Per un approfondimento sull'iconografia di Aiace nella ceramica attica si vedano tra i più recenti MOORE 1980; SHAPIRO 1981; DAVIES 1985; MALAGARDIS 1988; ANGIOLILLO 1997, p. 125 ss.; PADGETT 2001; LISSARRAGUE 2007; DORIA 2012.

⁵ Hom. *Il.* VII 66-312.

⁶ Hom. *Il.* VII 191-199.

⁷ Hom. *Il.* VII 214-218 (traduzione a cura di R. Calzecchi Onesti).

di Achille⁸. Superato un primo momento di timore da parte del figlio di Priamo⁹, il duello può avere inizio. Dopo che entrambi hanno effettuato il primo attacco con le rispettive lance, conclusosi con un niente di fatto (Aiace para il colpo col suo enorme scudo ed Ettore agilmente schiva il dardo scagliato dall'avversario), ha inizio uno scontro furioso e i due si affrontano «come leoni divoratori di carne o cinghiali selvaggi, di cui la forza è imbattibile»¹⁰. Ettore viene lievemente ferito al collo, ma il combattimento procede ugualmente, finché Aiace solleva un enorme masso che riduce in

⁸ Il tema della paura del guerriero in relazione al mondo omerico non è cosa semplice da affrontare. Non solo i vili (come Paride, Tersite, Dolone) hanno paura, ma talvolta anche i valorosi. Come infatti afferma giustamente Nicole Loraux «nell'epopea non c'è un solo guerriero che almeno una volta non abbia avuto paura» (LORAUX 1991, pp. 69-83). A ben vedere, anche i più valorosi guerrieri Achei e Troiani hanno tremato nel corso della guerra almeno in una occasione. I Teucri, atterriti, tremano al ricomparire di Achille in battaglia (Hom. *Il.* XX 44-45); Agamennone confida a Nestore di aver «tremendamente» paura dei Danai (Hom. *Il.* X 93); Polidamante, dopo la morte di Patroclo, dichiara apertamente di aver «terribilmente paura» del Pelide (Hom. *Il.* XVIII 261); Enea non solo trema per il timore di fronte a un così temibile avversario, ma rimane quasi paralizzato dalla paura quando si accorge che la lancia scagliata dal Pelide per poco non l'ha trafitto (Hom. *Il.* XX 278-283).

⁹ La dimostrazione più lampante che anche l'eroe prova paura è proprio quella fornita da Ettore, il più forte guerriero troiano, Ettore che si è sempre distinto per coraggio, valore e virtù. Quando, nel momento del fatidico duello con Achille, il figlio di Priamo scorge l'Acheo che «pari a Enialio guerriero» gli si avvicina, reagisce in questo modo: Ἐκτορα δ', ὡς ἐνόησεν, ἔλε τρόμος· οὐδ' ἄρ' ἔτ' ἔτλη/αὔθι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ φοβηθείς· (Hom. *Il.* XXII 136-137). Ettore scappando compirà per ben tre volte il giro delle mura di Troia. Non solo il vigliacco ha paura dunque, ma talvolta trema anche il coraggioso. Dal più valoroso eroe dei Troiani ci si aspetterebbe a una prima analisi una reazione differente da questa, che sembrerebbe accomunarlo alla schiera dei vili che abbiamo in precedenza nominato. In realtà la paura che prova Ettore è di natura ben diversa da quella nutrita da Tersite, Dolone e Paride. Per i guerrieri più valorosi, infatti, che nonostante ciò rimangono pur sempre umani e in quanto tali patiscono anche il timore, il vero coraggio non sta tanto nel non provare paura, quanto nel riuscire a dominare un istinto così travolgente. Il timore di Paride, Tersite e Dolone è un terrore 'vigliacco' – *phobos* –, davanti al quale non ci può essere nessun rimedio e nessuna giustificazione. Certo, Ettore fugge di fronte ad Achille, ma dopo che Atena lo frena con l'inganno (Hom. *Il.* XXII 226-246) egli riesce con successo a scacciare il *phobos* che l'aveva poco prima pervaso, e prendendo in mano la situazione – perfettamente consapevole che è giunta la sua ora – decide che è meglio morire «non senza lotta, non senza gloria, ma compiuto un gran fatto, che anche i numi lo sappiano» (Hom. *Il.* XXII 304-305). Ecco cosa differenzia l'eroe dal vile: Ettore, pur provando terrore, sceglie coraggiosamente una morte gloriosa.

¹⁰ Hom. *Il.* VII 256-257. Il duello tra Ettore e Aiace è stato in precedenza già oggetto di studio da parte di TRAPP 1961; WEST 1965; KIRK 1978; STAROBINSKI 1978, p. 9 ss.; NAGY 1999, p. 27 ss.

pezzi lo scudo del Troiano, il quale, incapace di reggere l'urto, cade rovinosamente a terra. A questo punto Aiace è già in procinto di scagliarsi con la spada contro il nemico, faticosamente risollevatosi grazie al soccorso di Apollo, quando il duello viene inaspettatamente interrotto, a prima vista senza un particolare motivo, per volere di Zeus¹¹:

δεύτερος αὐτ' Αἴας πολὺ μείζονα λαῶν ἀείρας
ἦκ' ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἴν' ἀπέλεθρον,
εἴσω δ' ἀσπίδ' ἔαξε βαλὼν μυλοειδέϊ πέτρῳ,
βλάβη δέ οἱ φίλα γούναθ'· ὃ δ' ὕπτιος ἐξετανύσθη
ἀσπίδι ἐγχριμφθεῖς· τὸν δ' αἴψ' ὠρθωσεν Ἀπόλλων.
καὶ νῦ κε δὴ ξιφέεσσ' αὐτοσχεδὸν οὐτάζοντο,
εἰ μὴ κήρυκες Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν
ἦλθον, ὃ μὲν Τρώων, ὃ δ' Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
Ταλθύβιός τε καὶ Ἴδαῖος πεπνυμένω ἄμφω·

Aiace a sua volta, avendo sollevato un masso molto più grande,
lo gettò roteandolo, con enorme forza,
e frantumò lo scudo con quel pesantissimo masso,
gli sbilanciò i ginocchi; [Ettore] cadde a terra disteso,
prostrato sotto lo scudo; Apollo lo rimise in piedi.
E oramai sarebbero giunti al corpo a corpo con le spade,
se i messaggeri, araldi di Zeus e degli uomini,
uno dei Troiani, l'altro degli Achei chitoni di bronzo,
i sapienti Taltibio e Ideo, non fossero sopraggiunti.

Una bella *kylix* di Douris, databile al primo quarto del V secolo a.C., ci mostra per l'appunto questo episodio (fig. 1)¹²: al centro di una scena dove equilibrate simmetrie e nitide contrapposizioni giocano un ruolo di primo piano, campeggia la figura dell'Acheo, armato di tutto punto, in netto contrasto visivo con quella di Ettore, invece completamente nudo. Sulla sinistra Aiace incalza l'avversario con la lancia, mentre con l'altra mano regge il grande scudo, sua caratteristica peculiare¹³, dietro cui si scorge il

¹¹ Hom. *Il.* VII 268-276 (traduzione a cura dell'Autrice).

¹² Parigi, Louvre G115: *kylix* attica a figure rosse raffigurante il duello tra Ettore e Aiace, attribuita a Douris e datata al primo quarto del V secolo a.C. (TOUCHEFEU 1981, p. 319 fig. 37; KNITTMAYER 1997, tav. 15.1; LISSARRAGUE 2007, p. 23 fig. 2).

¹³ La tattica combattiva di Aiace, che si difende col suo grande e pesante scudo che Omero precisa essere bilobato, si contrappone alla strategia più moderna e mobile di Ettore, che utilizza invece uno scudo rotondo e leggero, più in armonia con la maneggevole panoplia utilizzata dagli opliti della *polis*.

masso che ha appena scagliato contro Ettore; alle sue spalle Atena lo incita. Il Telamonio si appresta così a trapassare con la lancia il Troiano, che appare chiaramente sul punto di soccombere, il ginocchio sinistro piegato e il corpo sbilanciato all'indietro; alle sue spalle Apollo. Manifesta è la corrispondenza figurativa tra il gruppo di sinistra, formato da Atena e Aiace e quello sulla destra, composto da Ettore e Apollo, così come rilevante appare anche l'armonica disposizione delle due divinità che chiudono la scena ai due estremi, raffigurate nella medesima posizione speculare, con un braccio piegato a reggere l'attributo peculiare di ciascuno, e l'altro arto disteso a protezione dei propri eroi¹⁴. Si noti inoltre come l'asse centrale della figurazione sia sapientemente spezzato dalla gamba destra di Ettore, stesa in avanti, dettaglio figurativo che sposta l'equilibrio compositivo focalizzando non a caso l'attenzione sulla posizione di svantaggio dello stesso Troiano. È dunque qui rappresentato, con grande aderenza al modello omerico, il momento in cui Aiace è sul punto di avere la meglio sul suo nemico, dopo averlo colpito con l'enorme pietra, ma proprio sul più bello – come racconta Omero – il duello viene inspiegabilmente interrotto. Gli dei dunque non desiderano che il figlio di Priamo perisca per mano di Aiace, la Sorte ha ben altro in serbo per entrambi. Lo scontro si conclude perciò con un amichevole scambio di doni proposto dallo stesso Ettore¹⁵:

“Ὡς ἄρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον
σὺν κολεῶ τε φέρων καὶ εὐτμήτῳ τελαμῶνι·
Αἴας δὲ ζῶστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν.

[Ettore] avendo detto ciò gli donò la spada borchiate d'argento,
porgendogliela completa del fodero e della mirabile cinghia;
Aiace invece gli diede la sua cintura sfavillante di porpora.

¹⁴ In merito al ruolo ricoperto dalle due divinità nel duello si veda KIRK 1978, p. 21 s.

¹⁵ Hom. *Il.* VII 303-305 (traduzione a cura dell'Autrice).

Sebbene i due eroi si separino con rispetto, tuttavia lo scambio che suggella la reciproca stima nasconde qualcosa di inquietante. La separazione dei duellanti trova una puntuale trasposizione iconografica in un'anfora a figure rosse attribuita a Kleophrades e appartenente al medesimo orizzonte cronologico della coppa di Douris (fig. 2a-b)¹⁶: nonostante la lacunosità del vaso, si osservano con chiarezza due coppie costituite da una parte da Fenice e Aiace, dall'altra da Ettore e Priamo, tutti - ad eccezione di quest'ultimo, tuttavia facilmente riconoscibile - identificati attraverso le rispettive iscrizioni onomastiche. Della prima parte della scena è dunque protagonista Aiace che, incedente e col capo retrospiciente, viene trascinato dal vecchio Fenice¹⁷. Con quella stessa mano che Fenice afferra per condurlo via, l'Acheo stringe una spada completa di fodero, proprio quell'arma datagli in dono da Ettore a suggellare la fine del duello conclusosi in parità. Nel lato opposto dell'anfora ecco che il protagonista è invece Ettore, che incede verso destra e volta indietro il capo a guardare il nemico. Anch'esso viene trascinato da Priamo per un braccio; nella mano, l'eroe regge una cintura finemente decorata con un motivo a meandro, dono dell'Acheo. La costruzione iconografica della scena si articola attraverso un'impostazione fortemente speculare, che vede i due eroi e i due anziani raffigurati secondo un'identica gestualità e una perfetta corrispondenza simmetrica. Bene in evidenza appaiono la spada e la cintura, elementi iconograficamente significanti, in cui sono racchiuse le chiavi ermeneutiche che permettono la corretta lettura iconologica della

¹⁶ Wurzburg, Martin von Wagner Museum HA119: anfora attica a figure rosse raffigurante Ettore e Aiace al termine del duello, attribuita a Kleophrades e datata al primo quarto del V secolo a.C. (TOUCHEFEU 1981, tav. 237 fig. 43; ROBERTSON 1992, p. 68 fig. 55; NEILS 1994, tav. 402 fig. 51).

¹⁷ In merito alla figura di Fenice come protettore degli eroi achei più giovani si vedano FINLAY 1980; PRATT 2007.

scena. È da rimarcare infatti come nella conclusione dello scontro tra Ettore e Aiace si proietti un forte e chiaro richiamo alla morte di entrambi gli eroi.

Nell'*Aiace* di Sofocle, il Telamonio sembrerebbe accorgersi di una certa influenza negativa che la spada donatagli dal figlio di Priamo pare avere su di lui, fino al tragico epilogo: su quella medesima spada, infatti, Aiace si getterà dandosi la morte, dopo aver sterminato la mandria di buoi in seguito alla pazzia instillatagli dalla dea Atena¹⁸. Dal canto suo, Ettore conoscerà in tempi molto più brevi la valenza funeraria del dono ricevuto dal suo avversario: dopo poco tempo verrà spietatamente ucciso da Achille e il suo corpo, proprio mediante la cintura donatagli da Aiace, sarà legato al carro del vincitore per essere poi dilaniato nel corso del trascinamento. Dunque nello scambio della spada, arma del suicidio di Aiace, e della cintura, strumento dell'oltraggio sul cadavere di Ettore¹⁹, è ravvisabile, a parer mio, una fortissima connotazione funeraria, in quanto gli oggetti stessi, caricandosi di ulteriori valenze simboliche, altro non costituiscono se non la chiara prefigurazione della morte dei protagonisti. Morte, alla quale – è bene sottolinearlo – in entrambi i casi non è estraneo lo stesso Achille²⁰, dal momento che egli non solo si rivela essere l'artefice della fine del Troiano – come tutti sappiamo –, bensì lo stesso suicidio di Aiace appare direttamente causato dalle armi del figlio di Teti.

A ulteriore prova della valenza funeraria dello scambio avvenuto tra i due combattenti, alcune figurazioni attiche propongono una versione della scena che, benché si discosti dal testo omerico, costituisce tuttavia una testimonianza ricca di valori simbolici che ben si inseriscono nel quadro esegetico fin qui delineatosi. Infatti in almeno tre vasi della serie è Atena in persona a interrompere il duello e separare fisicamente i contendenti, come

¹⁸ Come già sostenuto da STAROBINSKI 1978, p. 24.

¹⁹ S. *Aj.* 42; 277; 852.

²⁰ Cfr. LISSARRAGUE 2007, p. 26.

possiamo agevolmente osservare ad esempio in uno *stamnos* attico attribuito a Smikros e databile intorno al 500 a.C. circa (fig. 3)²¹: discostandomi dalla proposta di lettura che interpreta la presenza centrale della dea secondo una dimensione esclusivamente politica²², in questo particolare caso una plausibile chiave di lettura per la corretta codificazione della scena sarebbe, a parer mio, da ricercarsi nel particolare rapporto della divinità con i due protagonisti. È noto a tutti come Aiace si tolga la vita a causa della follia che lo coglie per volere di Atena, conseguentemente alla scarsa devozione dell'eroe nei suoi confronti; altrettanto manifesto è il crudele inganno che la dea attua nei confronti di Ettore durante la sua disperata fuga da Achille: essa si trasforma in Deifobo, fratello del Troiano, e con queste sembianze riesce a convincerlo ad affrontare il figlio di Peleo, condannandolo così a morte certa. In ultima istanza quindi anche Ettore, esattamente come Aiace, verrà ingannato da Atena e indirizzato verso una dipartita che appare già annunciata in precedenza²³. Ma, a una più attenta analisi, le morti dei nostri due eroi non appaiono accostabili solo per il fatale intervento di Atena: da una parte, per volere della dea, Aiace cade nell'infamia dell'atto autolesionistico del suicidio, colpevole egli stesso di essersi procurato un disonore eterno; dall'altra, in conseguenza dell'inganno perpetrato dalla divinità, Ettore viene ucciso barbaramente da Achille, il quale tenterà, attraverso la lacerazione e l'oltraggio sul suo corpo senza vita, di privare il suo nemico, ormai cadavere, dell'onore. Ettore e Aiace appaiono pertanto accomunati non solo da un destino infausto e a tratti beffardo, causato dalla crudeltà di una dea, ma uniti anche nel

²¹ Londra, British Museum E438: *stamnos* attico a figure rosse proveniente da Todi, raffigurante una scena di duello tra Ettore e Aiace, attribuito a Smikros e datato all'ultimo quarto del VI secolo a.C. (TOUCHEFEU 1981, tav. 235 fig. 36).

²² Si veda, tra i più recenti, ISLER-KERENYI 2007.

²³ In merito al parallelismo tra le morti di Ettore e Aiace si veda anche STAROBINSKI 1978, pp. 29-31.

disonore della morte. Anche nell'*Aiace* sofocleo è ravvisabile la comunanza tra la sorte del figlio di Priamo e quella dell'eroe di Salamina²⁴:

Εἶδες ὡς χρόνῳ
ἐμελλέ σ' Ἑκτώρ καὶ θανῶν ἀποφθίσειν;
Σκέψασθε, πρὸς θεῶν, τὴν τύχην δυοῖν βροτοῖν·
Ἑκτώρ μὲν, ᾧ δὴ τοῦδ' ἔδωρήθη πάρα,
ζωστήρι πρισθεὶς ἵππικῶν ἐξ ἀντύγων,
ἐκνάπτειτ' αἰὲν ἔστ' ἀπέψυξεν βίον·
οὗτος δ' ἐκείνου τήνδε δωρεὰν ἔχων
πρὸς τοῦδ' ὄλωλε θανασίμῳ πεσήματι.

Tu conoscevi allora questo tuo destino,
che un giorno ti avrebbe ucciso Ettore una volta morto?
Guardate, per gli dei, le sorti di questi due mortali!
Ettore, con quella stessa cintura donatagli,
annodato alla biga e dilaniato dalla lunga corsa,
finchè non ha esalato l'ultimo respiro;
Aiace invece, recando il dono di quello,
sopra di esso si è gettato in morte.

Nella decorazione figurata dello *stamnos*, dunque, la posizione di rilievo che riveste Atena è volta a rafforzare e sottolineare la valenza funeraria del duello e in special modo dello scambio di doni, in quanto la presenza della dea rimanda in maniera nitida e immediata alle ineluttabili morti di entrambi i combattenti.

Nel corso di tutto il poema esistono altri momenti in cui i due eroi appaiono assai prossimi allo scontro; in particolare prima della morte di Patroclo, dal libro XIV al XVI, si sussegue una lunga serie di circostanze in cui il Telamonio cerca il duello individuale col figlio di Priamo²⁵. In alcune occasioni i due sono vicinissimi a scontrarsi, ma ciò non avviene. Anche dopo la morte del Meneziade, durante la mischia creatasi intorno al corpo, Aiace ed Ettore si rendono protagonisti senza però riuscire ad arrivare mai a uno scontro decisivo²⁶. L'Acheo sopraggiunge col suo enorme scudo

²⁴ S. Aj. 1026-1033 (traduzione a cura dell'Autrice).

²⁵ Gli scontri tra Ettore e Aiace sarebbero addirittura diciassette secondo DUFFY 2008, p. 76.

²⁶ Hom. *Il.* XVII.

quando il Troiano ha già spogliato Patroclo dalle armi di Achille, ma protegge il morto con una foga e un furore simili a quelli di «un leone intorno ai suoi cuccioli»²⁷. Ettore è costretto a indietreggiare. Si crea dunque una vera e propria battaglia presso il corpo di Patroclo, animata da una parte da Aiace, dall'altra da Ettore, senza che i due trovino però l'occasione per un duello risolutivo. In questo caso, come in tanti altri, si noti come Aiace sostituisca Achille nel ruolo di protettore di Patroclo senza tuttavia riuscire nell'intento di uccidere il suo irriducibile nemico. È dunque nella figura di Achille che va ricercato il fulcro intorno al quale ruotano i destini funesti di entrambi i nostri eroi, primariamente quello di Ettore.

F.D.

2. ETTORE E ACHILLE: CRONACA DI UNO SCONFITTO.

Il duello tra Ettore e Achille, senza dubbio l'episodio culminante delle vicende narrate nell'*Iliade*, rappresenta uno dei momenti più significativi di tutta l'opera omerica²⁸. Proiezione dell'impotenza umana di fronte alla forza del destino, questo episodio non ha probabilmente goduto dell'attenzione che merita in quanto offuscato, sia in antico che ai giorni nostri, da un lato dalla ferocia dell'oltraggio sul cadavere del Troiano da parte di Achille e dall'altro dall'umiltà del re Priamo al cospetto dell'eroe greco. Per questo l'attenzione degli studiosi si è maggiormente concentrata sull'analisi del riscatto del corpo di Ettore²⁹ e in minor misura sulle scene di

²⁷ Hom. *Il.* XVII 133.

²⁸ Per un'accurata analisi della contrapposizione tra i due eroi si suggerisce REDFIELD 1994.

²⁹ In merito si consigliano in particolare BASISTA 1979; ISLER 1986; TOUCHEFEU, TOUCHEFEU 1990; GHEDINI 1993; PEDRINA 2007; NEILS 2009.

trascinamento³⁰. Tuttavia, nemmeno il duello manca di spunti ermeneutici interessanti, tanto più che tali immagini non hanno goduto finora di un'approfondita analisi iconologica; gli studi che riguardano questo episodio, infatti, specie per quanto concerne la ceramica attica, sono pochi³¹. Analizzando la ceramografia attica ci si rende conto di quanto la raffigurazione di questo duello sia, contrariamente alle attese, non particolarmente comune.

Le immagini in questione si collocano in un lasso di tempo che va dalla fine del VI secolo a.C. fino alla metà del V, con una marcata concentrazione nel primo quarto del V secolo e con una significativa predominanza della tecnica a figure rosse. Tale produzione sembra esaurirsi in una data approssimativamente collocabile intorno al 480 a.C.³², periodo, come noto, di particolare importanza per la costruzione dell'immaginario ateniese. In questa sede cercheremo di spiegare come tali scene si inseriscano in questo contesto. Le immagini che raffigurano Ettore in particolare, ma in generale i Troiani, vengono comunemente associate alla rappresentazione del nemico orientale e quindi poste in relazione alle guerre greco-persiane e all'opposizione tra il modo di vita ellenico, improntato al *kosmos*, e quello orientale, che agli occhi di un Greco di età classica appare invece dominato dalla schiavitù e dal disordine. Si presterebbero a questa interpretazione tutte le immagini raffiguranti il duello in quanto in esse il Troiano è sempre rappresentato soccombente davanti alla forza di Achille. Osserviamo, ad

³⁰ Si vedano VERMEULE 1965; KOSSATZ-DEISSMANN 1981, pp. 138-147; MARCONI 2011; tutti con bibliografia precedente.

³¹ Si vedano KOSSATZ-DEISSMANN 1981, pp. 133-138; TOUCHÉFEU-MEYNIER 1988, pp. 490-491, 496-497; KNITTMAYER 1997, pp. 46-79; ISLER-KERENYI 2007, pp. 134-138.

³² Esiste un solo vaso con la raffigurazione del duello tra Achille e Ettore che viene datato nel secondo quarto del V secolo a.C.: Barcellona, Museo Archeologico, 589. Si tratta di uno *stamnos* attico a figure rosse raffigurante Achille ed Ettore che combattono alla presenza di varie divinità, datata al 475-450 a.C., attribuita al pittore di *Providence*, proveniente da Ampurias (TOUCHÉFEU-MEYNIER 1988, p. 490).

esempio, una coppa a figure rosse conservata a Boston (fig. 4)³³, databile al primo quarto del V secolo a.C. Una narrazione continua percorre tutta l'estensione della spalla ed è suddivisa in due immagini ripartite da apparati architettonici. Entrambe le scene sarebbero da riferirsi a uno stesso episodio tratto dall'*Iliade*: in un lato del vaso si osservano, in un'ambientazione esterna, due guerrieri che si inseguono; dall'altro, si riconoscono due figure principali, una maschile e una femminile. Esse vengono convenzionalmente interpretate come Priamo ed Ecuba, il cui atteggiamento agitato, evidente soprattutto per quanto riguarda il re di Troia, è da porre in relazione alla scena dell'inseguimento, che vedrebbe come protagonista il figlio; in questa prospettiva infatti l'enfasi posta sul movimento scomposto della figura maschile è facilmente interpretabile e grazie a tali particolari questo vaso può essere riconosciuto come una delle poche trasposizioni grafiche della fuga di Ettore intorno alle mura della sua città. Secondo tale interpretazione, infatti, le due costruzioni architettoniche, risulterebbero perciò identificabili come porte, e rappresenterebbero le mura di Troia. Questi elementi tratteggiano quindi una scena particolarmente nota: siamo infatti nel XXII libro dell'*Iliade*, quando Ettore rimane chiuso fuori dalla città e spontaneamente decide di non abbandonare il campo di battaglia ma di affrontare finalmente Achille³⁴. Il coraggio del Troiano però viene meno quando il Pelide avanza, costringendo alla fuga il suo nemico³⁵; cominciano così i celeberrimi tre giri di Troia in cui il figlio di Priamo scappa mentre Achille lo insegue senza

³³ Boston, Museum of Fine Arts 98.933: coppa attica a figure rosse raffigurante due guerrieri in corsa, datata al 500-475 a.C., attribuita al pittore di *Foundry*, proveniente da Cerveteri (KOSSATZ-DEISSMANN 1981, tav. 114 fig. 564; HEDREEN 2001, figg. 40A-B).

³⁴ La vicenda dell'iniziale fuga di Ettore e del successivo duello contro Achille costituisce la parte centrale del XXII libro dell'*Iliade*: Hom. *Il.* XXII 90-371.

³⁵ Il personaggio di Achille infatti, più di ogni altro, è capace di suscitare la paura nei suoi avversari, anche con la sua sola presenza. Cfr. DORIA 2015, con bibliografia precedente.

sosta, incapace però di raggiungerlo, «come in un sogno»³⁶. Solo l'intervento delle divinità porrà fine a questa situazione. Torniamo ora a Ettore che fugge dal suo nemico. Questo motivo è stato spesso interpretato in senso negativo, come elemento antierico in riferimento alla figura del Priamide, ma a una attenta analisi forse non è così³⁷. Abbiamo già visto in precedenza come la paura sia in realtà connaturata all'esperienza degli eroi di Omero³⁸ e come proprio su Ettore, ancor più che su Achille, si proiettino i dubbi e le paure di un comune oplita. La trasposizione grafica della paura dell'eroe, tuttavia, anche nel più vasto contesto della ceramografia attica, non rispecchia queste premesse. È da rimarcare, infatti, come la raffigurazione della coppa di Boston rappresenti un *unicum* per quanto riguarda la complessità dell'impostazione iconografica³⁹. L'unicità di questo episodio, comunque centrale sia nello sviluppo delle vicende di guerra che nell'idea dell'eroicità greca, necessita di essere valutata con maggiore attenzione. Per quanto infatti la paura sia un sentimento istintivo nell'esperienza del guerriero, essa viene esorcizzata attraverso la puntuale scelta, da parte dei pittori, di non renderla manifesta. Se infatti si operasse uno spoglio delle immagini vascolari attiche, ci si renderebbe conto di come gli eroi, sia Greci che Troiani – le due categorie infatti non vengono distinte a livello

³⁶ Hom. *Il.* XXII 199-201. Il tema del duello in sogno è analizzato da NANNINI 1995.

³⁷ Solamente analizzando con attenzione la stessa *Iliade* si noterà infatti come tutti i guerrieri abbiano almeno un momento di dubbio, in momenti particolarmente cruciali della battaglia, circa la propria partecipazione alla guerra. La trattazione di una serie di monologhi che vertono su questo argomento si trova in FENIK 1978.

³⁸ Cfr. *supra*, nn. 8, 9.

³⁹ In realtà anche il tema è abbastanza inusuale e vede un possibile parallelo in un'anfora a figure nere firmata da Amasis: Boston, Museum of Fine Arts, 01.8026 anfora attica a figure nere che raffigura due guerrieri armati che si inseguono, datata al 530-520, attribuita ad Amasis, proveniente da Orvieto (KOSSATZ-DEISSMANN 1981, tav. 114 fig. 559; TOUCHEFEU-MEYNIER 1988, p. 491; SHAPIRO 1989, tav. 49D). Tale decorazione vascolare presenta però uno schema iconografico talmente semplificato, e senza iscrizioni identificative dei personaggi, che è difficile poter attribuire la scena a un episodio tratto dall'epica o ritenerla una semplice scena di genere.

puramente iconografico⁴⁰ -, vengano difficilmente raffigurati in fuga, a parte rare eccezioni, come quella in questione. Nell'ideologia greca tale *schema* non è adatto a rappresentare l'*areté* del guerriero, sia esso un eroe epico o un oplita. Nella ceramica greca, infatti, scappano le donne⁴¹ e soprattutto scappano i Persiani⁴². Questi due elementi ci consentono di effettuare un ulteriore passo avanti nell'esegesi dei processi culturali che caratterizzano l'iconografia di Ettore in fuga, e che hanno impedito a tale impostazione di trovare maggior fortuna. Il principe troiano durante l'*Iliade* viene infatti tacciato di essere una donna⁴³ e lo stesso eroe viene, durante l'epoca classica, talvolta identificato con il nemico orientale *tout court*⁴⁴. È forse per questo che si nota una certa reticenza da parte dei pittori nel raffigurare l'eroe che fugge dal suo antagonista: i guerrieri orientali sono vigliacchi, Ettore non lo è; le donne sono imbelli, egli lo è stato per un attimo, ma ha reagito. Il principe troiano quindi non viene più rappresentato mentre scappa, poiché a livello iconografico la fuga non si addice al guerriero, pur essendo adatta ad altre categorie funzionali. In effetti, se la paura è un sentimento legittimo, la fuga però non può essere tollerata, né rappresentata in associazione al soldato, secondo un impianto bellico di tipo oplitico in cui la falange deve gran parte della sua forza all'unità, alla coordinazione dei suoi membri e in modo specifico alla sua capacità di resistere, compatta, davanti al nemico. Con l'affermazione del

⁴⁰ Discorso diverso va invece affrontato per quanto riguarda la figura di Paride, l'unico troiano che venga rappresentato come arciera orientale nella ceramica attica; la sua condizione di arciera e di 'traditore' della legge di ospitalità lo rende una figura liminale e perciò difficilmente collocabile entro i normali schemi di riferimento. Per Paride raffigurato come arciera orientale si veda LISSARRAGUE 1990, pp. 106-111.

⁴¹ Si veda ad esempio SERVADEI 2002.

⁴² In merito si consiglia GIUMAN 2005, p. 177 ss.

⁴³ Il rifiuto dell'accostamento Ettore-donna è sostenuto da LORAUX 1991, pp. 74-78 con bibliografia precedente.

⁴⁴ Si consideri infatti come il primo autore a caratterizzare i personaggi troiani con tratti indubbiamente persiani fu Sofocle, autore attivo negli anni intorno alla metà del V secolo. Cfr. BACON 1961, pp. 71-72, 101-104.

sistema oplitico, infatti, il massimo dell'infamia diventerà gettare lo scudo e rompere lo schieramento, concetto enfatizzato in modo magistrale dai poeti lirici del VII secolo, come ad esempio Tirteo⁴⁵.

Nonostante la fuga del suo nemico, Achille – come la vespa raffigurata non a caso nell'*episema* del suo scudo nella coppa di Boston – è incalzante e infine costringe Ettore, anche grazie ad Atena, ad affrontarlo a duello⁴⁶. Assistiamo in questo caso alla cronaca di una sconfitta annunciata: tutti sono consapevoli che questo combattimento sarà fatale per il Troiano. In qualità di perdente Ettore viene rappresentato in tutti i duelli in cui combatte contro il Pelide, come ad esempio in un cratere a volute attribuito al pittore di Berlino e ora conservato a Londra (fig. 5)⁴⁷ nel quale, in una composizione particolarmente elegante e armoniosa, tipica di questo ceramografo, la netta separazione dei personaggi ci offre un privilegiato punto di osservazione. La pittura, che occupa il collo del cratere, è infatti caratterizzata da figure ben definite nello spazio: da sinistra vediamo Atena con egida e lancia, nell'atteggiamento della *Promachos*, che quasi veglia sul suo protetto Achille, rappresentato al suo fianco. Il Pelide appare, così come il suo avversario, in nudità eroica ma con elmo, scudo e lancia, e attacca battaglia contro Ettore che invece è raffigurato in posizione instabile, quasi in caduta, schema che simboleggia la sconfitta del Troiano. All'estremità opposta viene rappresentato Apollo con faretra sulle spalle e freccia nella mano destra. La posizione speculare di Atena e Apollo li identifica come numi tutelari dei guerrieri e quindi come parti avverse nella battaglia tra

⁴⁵ Tyrta. *Frg.* 8, 14-24 Diehl. Diverso è invece l'atteggiamento di Archiloco sul 'gettare lo scudo', si veda LOSCALZO 1997.

⁴⁶ Hom. *Il.* XXII 226-371.

⁴⁷ Londra, British Museum E468: cratere a volute attico a figure rosse raffigurante Ettore e Achille che combattono tra Atena e Apollo, tutti indicati da iscrizioni, datato al 500-475, attribuito al pittore di Berlino, proveniente da Cerveteri (KNITTMAYER 1997, tav. 14 fig. 1; KURTZ 1983, tav. 9 fig. b).

Greci e Troiani⁴⁸. La patetica rappresentazione del figlio di Priamo, totalmente sopraffatto e con la lancia spezzata, è decisamente particolare e degna di un'ulteriore analisi. In tutte le raffigurazioni attiche Ettore è sempre riprodotto nell'atteggiamento dello sconfitto, in linea con ciò che si evince dall'*Iliade*. Se, infatti, prendiamo in esame un altro esemplare, la situazione non cambia, come si evince ad esempio in un vaso conservato a Wurzburg in cui, nonostante la lacunosità del pezzo, è comunque possibile riconoscere il soggetto⁴⁹: due guerrieri, stavolta raffigurati in panoplia, si affrontano al centro della scena. L'eroe sulla sinistra, il vincente, che nella nostra ricostruzione viene identificato con Achille, sta per trafiggere il suo nemico con una lancia. Il guerriero di destra, invece, è ancora una volta raffigurato nella posa dello sconfitto in procinto di cadere: la rappresentazione dell'inferiorità di Ettore, in questo caso, è enfatizzata ancor di più dal fatto che egli risulta completamente indifeso davanti al suo nemico, non ha infatti avuto modo di usare lo scudo né tantomeno la spada; egli è quindi totalmente succube del suo avversario e della sorte.

Rispetto a tali immagini sono tanti gli spunti che meritano una più approfondita analisi. Una delle rare opere di sintesi inerenti a questa problematica è stata compiuta di recente da Cornelia Isler-Kerenyi in uno studio che ha, tra i tanti meriti, sicuramente quello affrontare un tema poco comune e spesso eccessivamente banalizzato. La studiosa, che tratta specificamente della figura di Achille in associazione ad Atene, dedica un piccolo spazio anche all'esame del nostro oggetto di studio: analizzate tali

⁴⁸ In realtà in tale punto della storia, dopo la *psychostasis* (Hom. *Il.* XXII 208-213), Apollo abbandona alla propria sorte il Troiano per fare in modo che si compisse la sorte dei due guerrieri; tale inserimento di Apollo (ma anche di Atena che ha nel duello finale un ruolo marginale) deve essere pertanto considerato una libertà volontaria del pittore e come tale analizzata.

⁴⁹ Wurzburg, Martin von Wagner Museum ZA63: cratere attico a figure rosse raffigurante due guerrieri che combattono, datato al 500-475, attribuito al pittore di *Goluchow* 37 (TOUCHEFEU-MEYNIER 1988, tav. 287 fig. 60; MUTH 2008, fig. 135).

immagini e inseritele nel più ampio novero dei duelli tra Greci e Troiani, ipotizza una relazione di dipendenza di questa tipologia di rappresentazioni vascolari dalle guerre greco-persiane. Tale analisi, per quanto particolarmente suggestiva, non affronta la presenza di alcuni particolari che ora tenteremo di mettere in evidenza. Se infatti accettiamo che la raffigurazione di Atena in queste immagini costituisca un chiaro riferimento alla partecipazione e all'importanza di Atene durante tali guerre⁵⁰, bisogna affrontare e valutare anche la presenza di Apollo, divinità che in questo caso rappresenta una sorta di doppio divino di Ettore, esattamente come Atena lo è di Achille. È chiaro come tale impostazione, infatti, come nota la stessa studiosa, sia un calco di uno schema già noto dal VI secolo, ossia quello del duello tra Achille e Memnone in presenza delle rispettive madri, Eos e Teti, posizionate alle loro spalle. Non volendo con ciò assimilare anche sul piano iconologico le due scene, che hanno invece una rispondenza solo iconografica, mi sembra tuttavia di poter riscontrare nella posizione delle due divinità, come nel vaso del British Museum sopra citato, un'evidente valenza profilattica, presente sia nelle figure materne del duello tra Achille e Memnone che nelle figure divine presenti nello scontro tra Achille e Ettore. Inoltre, proprio la scelta di raffigurare Apollo potrebbe costituire un ottimo indizio di come queste immagini abbiano probabilmente poco a che fare con la situazione politica del momento. È infatti da sottolineare come la rappresentazione di Apollo non sia generica, ma al contrario, caratterizzata dall'iterazione di un attributo, quello della freccia, in associazione alla faretra, che rappresenta un elemento iconograficamente significativo per la lettura che proponiamo dell'immagine. La freccia, infatti, tenuta dal dio nella mano destra, non fa altro che richiamare alla mente e preannunciare la morte che lo stesso eroe

⁵⁰ ISLER-KERENYI 2007, p. 134 s.

greco subirà, dopo i fatti narrati nell'*Iliade*, per mano di Apollo (o di Apollo e Paride, a seconda delle diverse versioni)⁵¹. Questo particolare, in quanto chiaro riferimento alla morte dell'eroe greco, permette di ipotizzare, a parer mio, come la figura di Achille, in questo particolare contesto, non possa essere intesa quale paradigma della Grecia in contrapposizione al nemico orientale. Tutto ciò, in mancanza di una scelta consapevole da parte dei ceramografi di rappresentare questo specifico duello esclusivamente alla presenza della sola Atena, e l'assenza di una quantità numericamente consistente di tale soggetto, mi pare sufficiente per valutare quantomeno con maggiore cautela il rapporto esistente tra i nostri duelli e le guerre persiane⁵². È inoltre maggiormente probabile che le immagini 'propagandistiche' realizzate secondo un'ottica anti-orientale, siano di altro genere: tra queste si possono annoverare, ad esempio, le amazzonomachie tanto frequenti nel V secolo, più adatte a essere poste in relazione alle guerre persiane per soggetto, datazione e anche per rilevanza numerica⁵³. I vasi decorati con scene di duello tra Achille e Ettore vedono invece l'apice della loro produzione nel primo ventennio del V secolo a.C., per esaurirsi proprio negli anni immediatamente successivi al 480 a.C., ossia in un momento in cui, qualora avessero assunto una valenza anti-persiana, avrebbero riscosso maggior fortuna⁵⁴. Assume, al contrario, chiara funzione anti-persiana nel corso del V secolo la figura di Teseo nella costruzione politica ideale che ne

⁵¹ VELLAY 1957, pp. 136-139.

⁵² La fenomenologia e l'evoluzione delle rappresentazioni del nemico orientale e in seguito delle amazzoni è stata bene messa in luce da Marco Giuman in diversi contributi. Cfr. GIUMAN 2004; GIUMAN 2005; GIUMAN 2007.

⁵³ Si veda GIUMAN 2005.

⁵⁴ Nonostante non sia possibile dimostrare che i duelli tra Ettore e Achille non possano essere stati interpretati come simbolo di avversione verso un generico nemico orientale, non sembrerebbe in ogni caso che questo soggetto decorativo sia stato particolarmente richiesto da parte degli acquirenti.

fece Cimone, cosa ormai ben nota agli studiosi⁵⁵. È infatti da rimarcare ancora una volta come nell'*Iliade* non si riscontrino tra Greci e Troiani evidenti differenze culturali⁵⁶, le quali invece demarcano una distanza sostanziale tra Greci e Orientali in età classica. Potrebbe essere questa una delle cause che non permise alle raffigurazioni inerenti alla saga iliaca di imporsi a livello figurativo anche in età classica e che, invece, consentì che fossero prescelte ad esempio le amazzoni per rappresentare simbolicamente, in qualità di donne guerriere e per di più orientali, una delle alterità maggiormente sentite dall'uomo greco⁵⁷.

Esiste però un ultimo punto da mettere in evidenza. Se, da un lato, 'l'interpretazione persiana' rimane difficilmente dimostrabile e/o confutabile, resta comunque indubbia la caratterizzazione iconografica di Ettore come sconfitto, che costituisce uno dei tratti peculiari dell'eroe in ambito attico. L'affinità iconografica tra l'impostazione del Troiano e la raffigurazione dei guerrieri persiani nella ceramica attica è un elemento importante su cui focalizzare l'attenzione. Si osservi, ad esempio, una generica rappresentazione di combattimento, che orna una coppa a figure rosse conservata a Edimburgo (fig. 6)⁵⁸, dove un oplita greco raffigurato in panoplia completa sta per finire un guerriero nemico. Quest'ultimo è rappresentato nell'estremo atto di resistenza, mentre solleva la spada con la mano destra per ripararsi dal colpo che sta per subire. Egli indossa dei lunghi pantaloni con una decorazione a zig-zag, ripetuta anche sulle

⁵⁵ Si veda CALAME 2009. In generale, sulla politica anti-persiana di Cimone si suggerisce ZACCAGNINO 2007.

⁵⁶ In merito alla caratterizzazione 'barbara' dei personaggi Troiani in riferimento alle opere teatrali si veda BACON 1961, pp. 71-72, 101-104; in generale invece si veda HALL 1989, p. 38 s.

⁵⁷ BOTHMER 1957; GIUMAN 2005.

⁵⁸ Edimburgo, National Museum of Scotland 1887.213: *kylix* attica a figure rosse con rappresentazione di scene di combattimento, attribuita al pittore di Trittolemo, datata al 500-450 a.C. (DUCREY 1986, p. 75 fig. 50; ROBERTSON 1992, fig. 112; GIUMAN 2005, p. 177 fig. 7.6).

braccia, e un berretto di tipo orientale; ulteriori oggetti, come la faretra – che lo caratterizza come arciere⁵⁹ – non lasciano dubbi sulla sua identità: si tratta di un Persiano. Ciò che ci preme sottolineare però è l'impostazione iconografica che lo caratterizza: egli è reclinato, quasi in caduta, e si sorregge sul ginocchio destro, abbassando lo sguardo in segno di resa. Ci sembra quasi di vedere ancora una volta Ettore sconfitto. Questo schema iconografico non fa che rimarcare a livello visivo la superiorità dei Greci rispetto ai Barbari. Nel periodo successivo alla vittoria sui Persiani, dunque, si assiste alla ripresa, quasi puntuale, dell'impostazione iconografica che ha precedentemente contraddistinto la figura di Ettore perdente in duello contro Achille, caricata ora di ulteriori e nuove valenze. Infatti, negli anni intorno al 480 a.C. l'esaurimento della produzione di decorazioni vascolari recanti tale combattimento potrebbe essere messa in relazione alla contemporanea fortuna di cui godono le immagini di Medi sconfitti e, in modo particolare, alla valenza marcatamente dispregiativa di cui queste ultime si fanno portatrici. In altre parole, ciò che nelle immagini ispirate dall'epica costituisce una semplice proiezione iconografica della vittoria di un guerriero su un nemico pari per onore ma inferiore per forza, diventa invece nel caso dei Persiani la trasposizione metasimbolica della superiorità morale del Greco rispetto all'inferiorità culturale dell'uomo orientale, votato inevitabilmente alla sconfitta⁶⁰. L'impostazione comunemente adottata in precedenza per rappresentare Ettore in qualità di perdente si carica ora di una serie di valenze differenti, indubitabilmente negative e ricollegabili al mondo orientale, che non possono essere invece associate al Troiano.

⁵⁹ VOS 1963; LISSARRAGUE 1990, IVANTCHIK 2006; tutti con bibliografia precedente.

⁶⁰ Tali aspetti sono messi in luce da GIUMAN 2004.

Nonostante tutto, però, nelle nostre immagini Ettore rimane necessariamente lo sconfitto⁶¹. Egli rappresenta il perdente, il sopraffatto. Se anche non fosse mai stato interpretato secondo una prospettiva anti-orientale, tuttavia appare chiaro come il riproporsi ricorrente degli *schemata* tipici del soccombente non lascino spazio al dubbio: il Troiano deve morire, nonostante l'aiuto costante degli dei, perché tale è il suo destino, come quello di Ilio è di cadere. È forse proprio in questo ruolo di eroe soverchiato dalla forza di un'ineluttabile Fato che dobbiamo valutare Ettore: egli è, come gli opliti greci, vittima della guerra e del destino ed è forse sulla base di questa affinità che egli non assume mai, nelle immagini, caratteristiche e valenze assimilabili a quelle dei Persiani nelle figurazioni vascolari attiche di età classica.

D.D.

BIBLIOGRAFIA

ANGIOLILLO 1997: S. Angiolillo, *Arte e cultura nell'Atene di Pisistrato e dei Pisistratidi*, Edipuglia, Bari 1997.

BACON 1961: H.H. Bacon, *Barbarians in greek tragedy*, Yale University Press, New Haven 1961.

BASISTA 1979: W. Basista, *Hektors Lösung*, «Boreas» 2, 1979, pp. 5-36.

⁶¹ Esiste tuttavia una serie di vasi che raffigurano la partenza del guerriero in cui l'oplita rappresentato viene identificato con Ettore. Ad esempio Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco Vaticano, 16570: anfora attica a figure rosse raffigurante una scena di commiato con Ettore, Priamo e Ecuba tutti indicati da iscrizioni, datata al 450-425, attribuita al pittore di Ettore, proveniente da Vulci (TOUCHEFEU-MEYNIER 1988, tav. 284 fig. 19; MATHESON 2009, p. 387 fig. 4); seppur queste immagini esulano da questo discorso, nondimeno esse sono testimoni di una visione piuttosto complessa che l'uomo greco aveva dei Troiani in generale e di Ettore in particolare. Cfr. SCHEFOLD 1992, pp. 220-223; MATHESON 2005 (in particolare per la presenza di Ettore si vedano le pp. 26-27); MATHESON 2009.

BOTHMER 1957: D. von Bothmer, *Amazons in greek art*, Clarendon Press, Oxford 1957.

CALAME 2009: C. Calame, *Thésée l'Athénien au Metropolitan Museum of Art de New York: Scènes Étiologiques de Légitimation et Questions de Méthode*, in D. Yatromanolakis (ed.), *An Archaeology of Representations: ancient Greek vasepainting and contemporary methodologies*, Institut du Livre, A. Kardamitsa, Athens 2009, pp. 98-127.

CERCHIAI 1984: L. Cerchiai, *Geras Thanonton: note sul concetto di "belle mort"*, «AION(archeol)» 6, 1984, pp. 39-69.

DAVIES 1985: M. Davies, *Ajax at the bourne of life*, in E. Giraud (ed.), *Eidolopoia. Actes du colloque sur les problèmes de l'image dans le monde méditerranéen classique (Lourmarin, 2-3 settembre 1982)*, Ed. H. Metzger, Roma 1985, pp. 83-117.

DORIA 2012: F. Doria, *Severe ludere. Uso e funzione dell'astragalo nelle pratiche ludiche e divinatorie del mondo greco*, Edizioni AV, Cagliari 2012.

DORIA 2015: F. Doria, *Achille e il rombo delle armi. Alcune considerazioni sul rapporto intercorrente tra Achille e le armi nell'Iliade e nella ceramica attica*, in R. Carboni, M. Giuman (edd.), *Sonora. La dimensione acustica nel mondo mitico, magico e religioso dell'antichità classica*, «Quaderni di Otium» 1, Perugia 2015, pp. 14-38.

DUCREY 1986: P. Ducrey, *Warfare in ancient Greece*, Schocken Books, New York 1986.

DUFFY 2008: W. Duffy, *Aias and the Gods*, in K. Myrsiades (ed.), *Homer: Analysis & Influence*, «College Literature» 35, 4, 2008, pp. 75-96.

FENIK 1978: B. Fenik, *Stylization and variety: Four monologues in the Iliad*, in B. Fenik (ed.) *Homer: Tradition and invention*, Brill, Leiden 1978, pp. 68-90.

FINLAY 1980: R. Finlay, *Patroklos, Achilleus, and Peleus: Fathers and Sons in the "Iliad"*, «CW» 73, 1980, pp. 267-273.

GHEDINI 1993: F. Ghedini, *Arte romana: generi e gesti*, in S. Settis (ed.), *Civiltà dei Romani: un linguaggio comune*, Electa, Milano 1993, pp. 161-178.

GIUMAN 2004: M. Giuman, *Breve cronaca di una sconfitta in due rhyta del Pittore di Sotades*, in *Aristeo*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico Artistiche, Edizioni AV, Cagliari 2004, pp. 183-214.

GIUMAN 2005: M. Giuman, *Il fuso rovesciato: fenomenologia dell'amazzone tra archeologia, mito e storia nell'Atene del VI e del V secolo a.C.*, Loffredo Editore, Napoli 2005.

GIUMAN 2007: M. Giuman, *Lo sguardo oltre il nemico. Processi percettivi e immagine del barbaro nell'Atene del secondo quarto del V sec. a.C.*, in R. Giudice, F. Panvini (edd.), *Il greco, il barbaro e la ceramica attica: immaginario del diverso, processi di scambio e autorappresentazione degli indigeni. Atti del Convegno internazionale di studi, 14-19 maggio 2001, Catania, Caltanissetta, Gela, Camarina, Vittoria, Siracusa*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2007, pp. 123-134.

HALL 1989: E. Hall, *Inventing the barbarian: Greek self-definition through tragedy*, Clarendon Press, Oxford 1989.

HEDREEN 2001: G. Hedreen, *Capturing Troy: the narrative functions of landscape in archaic and early classical greek art*, University of Michigan Press, Michigan 2001.

ISLER 1986: H.P. Isler, *Una idria del Pittore di Londra B 76 con il riscatto di Ettore*, «NAC» 15, 1986, pp. 95-123.

ISLER-KERENYI 2007: C. Isler-Kerenyi, *Achille e Atene*, in I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini (edd.), *Iconografia 2006. Gli eroi di Omero: atti del Convegno internazionale (Taormina, Giuseppe Sinopoli Festival, 20-22 ottobre 2006)*, Edizioni Quasar, Roma 2007, pp. 127-140.

IVANTCHIK 2006: A.I. Ivantchik, *Scythian Archers on archaic attic vases: problems of interpretation*, «Ancient Civilizations from Scythia to Siberia» 12, 2006, pp. 197-271.

KIRK 1978: G. S. Kirk, *The formal duels in books 3 and 7 of the Iliad*, in B. Fenik (ed.), *Homer: Tradition and invention*, Brill, Leiden 1978, pp. 18-40.

KNITTMAYER 1997: B. Knittlmayer, *Die attische Aristokratie und ihre Helden. Untersuchungen zu Darstellungen des trojanischen Sagenkreises im 6. und frühen 5. Jahrhundert v. Chr.*, Verlag Archäologie und Geschichte, Heidelberg 1997.

KOSSATZ-DEISSMANN 1981: A. Kossatz-Deissmann, s.v. «Achilleus» in *LIMC* 1, 1981, pp. 37-200.

KURTZ 1983: D.C. Kurtz, *Gorgos' Cup: An Essay in Connoisseurship*, «JHS» 103, 1983, pp. 68-86.

LISSARRAGUE 1990: F. Lissarrague, *L'autre guerrier: archers, peltastes, cavaliers dans l'imagerie attique*, Editions La Découverte, Paris 1990.

LISSARRAGUE 2007: F. Lissarrague, *Ajax, corps et armes*, in I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini (edd.), *Iconografia 2006. Gli eroi di Omero: atti del Convegno internazionale (Taormina, Giuseppe Sinopoli Festival, 20-22 ottobre 2006)*, Edizioni Quasar, Roma 2007, pp. 21-32.

LOREAX 1973: N. Loraux, *Marathon ou l'histoire idéologique*, «REA» 75, 1973, pp. 13-42.

LOREAX 1975: N. Loraux, *Hebe et andreia: deux versions de la mort du combattant athénien*, «AncSoc» 6, 1975, pp. 1-31.

LOREAX 1977: N. Loraux, *La "belle mort" spartiate*, «Ktema» 2, 1977, pp. 105-120.

LOREAX 1982: N. Loraux, *Mourir devant Troie, tomber pour Athènes: de la gloire du héros à l'idée de la cité*, in G. Gnoli, J.-P. Vernant (edd.), *La mort, les morts dans les sociétés anciennes*, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, Cambridge 1982, pp. 27-43.

LORAU 1991: N. Loraux, *Il femminile e l'uomo greco*, Laterza, Bari 1991.

LOSCALZO 1997: D. Loscalzo, *Lo scudo di Archiloco (FR. 5 WEST = 8 TARDITI)*, «RCCM» 39, 1, 1997, pp. 7-18.

MALAGARDIS 1988: A.-N. Malagardis, «*lorsque me furent adjudées... les armes d'Achille*», in J. Christiansen, T. Melander (edd.), *Proceedings of the 3. Symposium on ancient Greek and related pottery: Copenhagen, August 31 - September 4, 1987*, Christiansen and Melander, Copenhagen 1988, pp. 390-406.

MARCONI 2011: C. Marconi, *L'anima va alla guerra*, «RomBarb» 20, 2011, pp. 61- 81.

MATHESON 2005: S.B. Matheson, *A Farewell with Arms: Departing warriors on Athenian Vases*, in J.M. Barringer, J.M. Hurwit (edd.), *Periklean Athens and its legacy: problems and perspectives*, University of Texas Press, Austin 2005, pp. 23-35.

MATHESON 2009: S.B. Matheson, *Beardless, Armed, and Barefoot: Ephebes, Warriors, and Ritual on Athenian Vases*, in D. Yatromanolakis (ed.), *An Archaeology of Representations: ancient Greek vase-painting and contemporary methodologies*, Institut du Livre, A. Kardamitsa, Athens 2009, pp. 373-413.

MIRTO 2007: M.S. Mirto, *La morte nel mondo greco: da Omero all'età classica*, Roma 2007.

MOORE 1980: M. Moore, *Exekias and Telamonian Ajax*, «AJA» 84, 1980, pp. 417-434.

MUTH 2008: S. Muth, *Gewalt im bild: das Phänomen der medialen Gewalt im Athen des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr.*, Walter de Gruyter, Berlin 2008.

NAGY 1999: G. Nagy, *The Best of the Achaeans. Concept of the Hero in Archaic Greek Poetry*, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1999.

NANNINI 1995: S. Nannini, *Nuclei tematici dell'Iliade: il duello in sogno*, Olschki, Firenze 1995.

NEILS 1994: J. Neils, s.v. «Priamos» in *LIMC* 7, 1994, pp. 507-522,.

NEILS 2009: J. Neils, *The "Unheroic" Corpse: Re-reading the Sarpedon Krater*, in J.H. Oakley, O. Palagia (edd.), *Athenian potters and painters 2*, Oxbow Books, Oxford 2009, pp. 212-219.

PADGETT 2001: J.M. Padgett, *Ajax and Achilles on a Calyx-Krater by Euphronios*, *Record of the Art Museum, Princeton University* 60, 2001, pp. 2-17.

PEDRINA 2007: M. Pedrina, *Tra Supplica e oltraggio, tra "Beau Mort" e "Belle Mort": segni, gesti e posture nel riscatto del corpo di Ettore*, in I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini (edd.), *Iconografia 2006. Gli eroi di Omero: atti del Convegno internazionale (Taormina, Giuseppe Sinopoli Festival, 20-22 ottobre 2006)*, Edizioni Quasar, Roma 2007, pp. 231-239.

PRATT 2007: L. Pratt, *The Parental Ethos of the Iliad*, in A. Cohen, J.B. Rutter (edd.), *Constructions of Childhood in Ancient Greece and Italy*, «Hesperia suppl.» 41, 2007, pp. 25-40.

REDFIELD 1994: J. Redfield, *Nature and Culture in the Iliad: The tragedy of Hector*, Duke University Press, London 1994.

ROBERTSON 1992: C.M. Robertson, *The art of vase-painting in classical Athens*, Cambridge University Press, Cambridge 1992.

SEGAL 1990: C. Segal, *Violence and the Other: Greek, Female, and Barbarian in Euripides' Hecuba*, «TAPhA» 120, 1990, pp. 109-131.

SERVADEI 2002: C. Servadei, *Scene d'inseguimento nella ceramica attica: problemi metodologici e interpretativi*, in I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini (edd.), *Iconografia 2001. Studi sull'immagine: atti del convegno (Padova, 30 maggio-1 giugno 2001)*, Quasar, Roma 2002, pp. 163-178.

SCHEFOLD 1992: K. Schefold, *Gods and Heroes in late archaic Greek art*, Cambridge University Press, Cambridge 1992.

SHAPIRO 1981: H.A. Shapiro, *Exekias, Ajax and Salamis: a Further Note*, «AJA» 85, 1981, pp. 173-175.

SHAPIRO 1989: H.A. Shapiro, *Art and Cult under the tyrants in Athens*, Von Zabern, Mainz 1989.

- STAROBINSKI 1978: J. Starobinski, *Tre furori*, Garzanti, Milano 1978.
- TOUCHEFEU 1981: O. Touchefeu, s.v. «Aias» in *LIMC* 1, 1981, pp. 312-336.
- TOUCHEFEU-MEYNIER 1988: O. Touchefeu-Meynier, s.v. «Hektor» in *LIMC* 4, 1988, pp. 482-498.
- TOUCHEFEU, TOUCHEFEU 1990: O. Touchefeu, Y. Touchefeu, *L'humiliation d'Hector*, «Metis» 5, 1990, pp. 157-168.
- TRAPP 1961: R.L. Trapp, *Ajax in the "Iliad"*, «CJ» 56, 1961, pp. 271-275.
- VELLAY 1957: C. Vellay, *Les legendes du cycle troyen*, Imprimerie nationale, Principato di Monaco 1957.
- VERMEULE 1965: E.T. Vermeule, *The Vengeance of Achilles*, «Bulletin of the Museum of Fine Arts» 63, 331, 1965, pp. 34-52.
- VERNANT 1987: J.-P. Vernant, *La morte negli occhi: figure dell'altro nell'antica Grecia*, Il Mulino, Bologna 1987.
- VERNANT 2000: J.-P. Vernant, *L'individuo, la morte, l'amore*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000.
- VOS 1963: M.F. Vos, *Scythian archers in archaic Attic vase-painting*, J.B. Wolters, Groningen 1963.
- WEST 1965: W.A. West, *Homer's "Aias"*, «Arion» 4, 1965, pp. 291-294.
- WORONOFF 1971: M. Woronoff, *Creation poetique et tradition dans le personnage d'Hector*, «AFLD» 1, 1971, pp. 27-78.
- ZACCAGNINO 2007: C. Zaccagnino, *Cimone e la politica antipersiana*, in R. Giudice, F. Panvini (edd.), *Il greco, il barbaro e la ceramica attica: immaginario del diverso, processi di scambio e autorappresentazione degli indigeni. Atti del Convegno internazionale di studi, 14-19 maggio 2001, Catania, Caltanissetta, Gela, Camarina, Vittoria, Siracusa*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2007, pp. 97-106.

Fig. 1. Parigi, Musée du Louvre G115. *Kylix* attica a figure rosse raffigurante il duello tra Ettore e Aiace, attribuita a Douris e datata al primo quarto del V secolo a.C. (da TOUCHEFEU-MEYNIER 1981, tav. 235 fig. 37).

Fig. 2. a-b. Wurzburg, Martin von Wagner Museum HA119. Anfora attica a figure rosse proveniente da Vulci, raffigurante Ettore e Aiace trascinati da due figure anziane, attribuita a Kleophrades, datata al 500-475 a.C. (da NEILS 1994, tav. 402 fig. 51).

Fig. 3. Londra, British Museum E438. *Stamnos* attico a figure rosse proveniente da Todi, raffigurante Atena tra due guerrieri, attribuito a *Smikros*, datato al 525-500 a.C. (da TOUCHEFEU-MEYNIER 1981, tav. 235 fig. 36).

Fig. 4. Boston, Museum of Fine Arts 98.933. *Kylix* attica a figure rosse proveniente da Cerveteri, raffigurante due guerrieri che sembrano inseguirsi, attribuita al pittore di *Foundry*, datata al 500-475 a.C. (da KOSSATZ-DEISSMANN 1981, tav. 114 fig. 564).

Fig. 5. Londra, British Museum E468. Cratere a volute attico a figure rosse proveniente da Cerveteri, raffigurante Ettore e Achille che combattono tra Atena e Apollo, attribuito al pittore di Berlino, datato al 500-475 a.C. (da KNITTMAYER 1997, tav. 14 fig. 1).

Fig. 6. Edimburgo, National Museum of Scotland 1887.213. Kylix attica a figure rosse con rappresentazione di scene di combattimento, attribuita al pittore di Trittolemo, datata al 500-450 a.C. (da DUCREY 1986, p. 75 fig. 50).